

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING HAYOTI VA SIYOSIY QARASHLARI

Egamberdiyeva Nafosat Jabborberganovna

O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi 2-sonli

Toshkent akademik litsey tarix fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803977>

Annotatsiya: Jadid, jadidchilik harakati, milliy ziyoliylar, Behbudiyning siyosiy va huquqiy qarashlari kengroq yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Jadid, jadidchilik harakati, “Sho‘royi Islomiya”, “Sho‘royi Ulamo”, “Qo‘qon muxtoriyati”.

O‘zbekiston siyosiy va huquqiy ta’limotlar tarixini yaratishda jadidchilik harakatini tadqiq qilish muhim ilmiy muammolardan biridir. Bu sohada oxirgi vaqtda anchagina ilmiy va ommabop risola va maqolalar chop qilindi. Ularda jadidchilikka berilgan bir tomonlama, xaqiqatga zid baholarni noto‘g‘ri ekanligini isbotlovchi faktlar va izohlar berilgan. Hozir asosiy vazifa jadidchilik harakatining ilmiy jihatdan xolisona va halol tadqiq qilishdan iboratdir.

Jadidizmning o‘rganishda qo‘lga kiritilgan boy materiallarni umumlashtirish, unga yondoshishning nazariy masalalarini chuqurlashtirish, obyektiv ilmiy haqiqatni aniqlashga mos keladigan tadqiqot yo‘llarini ishlab chiqish muhim muammolardandir. Jadidizm Turkiston ma’rifatparvarlik harakatining yuqori bosqichidir. Uning namoyondalari mamlakatni feodal qoloqlikdan chaqarish, milliy mustaqillikka erishish uchun kurashdilar.

Jadidlar harakatida milliy ziyolilarning deyarli barcha ilg‘or vakillari qatnashdi. Bular orasida Hamza, Avloniy, Xolmuhammad Axundiy, Ibroxim Davron, Siddiqiy, Mirmuxsin Shermuxamedov, Nazir To‘raqulov va boshqalar bor edi. Jadidizm namoyondalarining qarashlarida xilma-xillik, ba’zi masalalarda jiddiy farq borligini inkor qilmagan holda, jadidizm mafkura, muayyan qarashlar tizimi sifatida kapitalistik taraqqiyoti extiyojlarini ifodalardi.

Jadidlar harakatining sotsial ildizlari milliy burjuaziyaning vujudga kelishi va uni milliy ozodlikka intilishiga bog‘liqdir. Turkistonda jadidchilik harakatining shakllanishi va rivojlanishiga musulmonlarining milliy ozodlik harakati Mafkurchilarini ta’siri ham katta bo‘ldi. Turkistonda Sharqda rivoj topgan mustamlakachilik zulmiga qarshi qaratilgan mafkuraviy oqimlar g‘oyalari ham kirib kelardi.

Jadidchilik harakatining diqqat markazida turgan masalalardan biri maorif tizimini isloh qilishdan iborat edi. Milliy manfaatlarni himoya qila biladigan, iqtisodiy va siyosiy qaramlik va qoloqlikdan chiqish muammolarini biladigan zamonaviy bilimga ega savodli kadrlar zarurligini jadidlar yaxshi anglashardi. Mana shuning uchun ham dunyoviy bilimlarni o‘rganish ishlari, maorif tizimini

isloq qilish masalasi XIX asr oxiri va XX asr boshlari Turkiston ijtimoiy fikrining diqqat markazidagi siyosiy masala bo'lib qoldi. "Biz dinimiz va mamlakatimizni himoya qilishga qodir ishonarli va mustahkam vositaga ega bo'lmog'imiz shart. Bu vosita maorifdir", deb yozgan edi Behbudiy. Behbudiyning bu fikrlari o'z hamiyatini hozir ham yo'qotgani yo'q.

Jadidlar siyosiy dasturi Turkistonni mustaqilligi uchun kurashish vazifasiga qaratilgan edi. Biroq jadidlar bu oliy maqsadni amalga oshirish chora va vositalarini tanlashda konkret ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyat bilan hisoblashdilar.

Jadidlar harakatining yirik namoyondasi, uning nazariy asosichlaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiydir(1879-1919). Behbudiy fikrlarining teranligi, siyosiy ongining yuksakligi bilan jadidlar orasida ajralib turardi.

Behbudiy Rossiya siyosiy hayotidagi turli partiyalarga bo'lgan munosabatini ifodalab, qoraguruhlar partiyasi faoliyatini qoralaydi. Bu partiya, deydi Behbudiy, podshoh bilan xalqning bir-biri bilan muloqotda bo'lishiga g'ovdir. Xususan, biz musulmonlar o'z talablarimizni, din va iqtisod sohasida kamsitilishimizni podshohga arz qila olmaymiz, chunki Oliy Kengash a'zolari bizning barcha arzlarimizni rad qilib podshohga yetkazmaydilar. Behbudiy sotsialdemokratik va eserlar partiyalarining dasturlari va faoliyatini ham salbiy baholaydi. Biz musulmonlar uchun, deydi Behbudiy, bu partiyalarga ko'shilish zararlidir. Ularning mulkchilik haqidagi talablari xato va shariatga mutloq ziddir. Shaxs erkinligi, oila haqidagi fikrlari xam biz uchun mutloq to'g'ri kelmaydi. Siyosiy partiyalar ichida biz uchun to'g'ri keladigan kadetlar partiyasidir, chunki bu partiya podshohning xalq bilan muloqotda bo'lishiga imkoniyat yaratuvchi davlat dumasi tarafdoridir.

Behbudiy 1905-yilda tashkil topgan musulmonlar partiyasiga xayrixohligini alohida ta'kidlaydi. Bu partiya, deydi Behbudiy, o'zining umumiy siyosiy talablari va e'tiqodi bilan kadetlar partiyasiga yaqin bo'lsada, u musulmonlarni manfaatlarini himoya qilish uchun tashkil qilingan. Shuning uchun, biz Turkiston musulmonlari, siyosatda kadetlarni qo'llasakda, musulmonlar partiyasiga qo'shilishimiz darkor. Bu partiyaga xizmat qilish, uni tarafdori bo'lish, dinimiz, vatanimiz va millatimizga xizmat qilish demakdir. Musulmonlar partiyasi 1905-yil Nijniy Novgorod shahrida tashkil qilindi. Uning siyosiy talablaridan asosiysi musulmonlarning dinlariga hukumat ma'muriyatini aralashmasligini ta'minlash va mahalliy o'zini-o'zi idora qilish tizimini o'rnatishdan iborat edi. Buni faqat davlat dumasi orqali amalga oshirish mumkindir, deb bildilar. Behbudiy Turkistonda musulmonlarnmng diniy va

fuqarolik ishlari bilan shug'ullanadigan mahalliy boshqarma tuzish zarurligini ta'kidlaydi. Turkiston mahalliy boshqarmasi qozilar sudi, vaqf mulkini taqsimlash, maktab va madrasa masalalari va boshqa diniy va milliy muammolarni o'z qaramog'iga olishi kerak. Biz Turkiston musulmonlari uchun, deydi Behbudiy¹, diniy fuqarolik boshqarmasi suv va non kabi zarurdir, chunki busiz biz imonimizni yo'qotamiz va falokatga giriftor bo'lamiz. Behbudiy maqolalari va isloh loyihalarida bayon qilingan g'oyalar jadidlar harakatining asosiy dastur hujjatlari, harakat qo'llanmasi sifatida xizmat qildi. 1917-yil fevral burjua demokratik inqilobi jadidlar tasavvurida dasturlarni amalga oshirish uchun imkoniyat paydo bo'lganligiga ishonch hosil qildi, milliy-ozodlik tuyg'ularining kuchayishiga olib keldi. O'lkadagi tub aholining siyosiy ongida va kurashida keskin o'zgarishlar sodir bo'lib, "Sho'roi Islomiya", "Sho'roi Ulamo" singari partiyalar tashkil topdi.

"Sho'royi Islomiya" partiyasining rahbarlari - Munavvarqori, Mustafo Choqayev, Behbudiy va boshqalar Turkistonda Muxtoriyat ta'sis etilishini, moliya, adliya, boshqaruv, maorif va boshqa sohalarda mustaqillikni, matbuot erkinligini talab qildilar. Behbudiy Turkiston muxtoriyati qanday bo'lishini shunday tushuntiradi: "Muxtoriyat, biz Turkiston musulmonlari istaymizkim, Rossiya mamlakatiga yopishib turib, xorijiy va ishlarga aning ila bir bo'lib turib, ishlar va tirikchiliklarimizni o'zimiz idora etsak. Besh viloyatdan iborat Turkistonning har bir shahar va uezdidan bir necha nafardan kishi saylanib Toshkentda katta markaz bir majlisimiz bo'lurki, barcha olur soliq va minbad joriy bo'laturgan qonun va nizomnomalarni alar tuzib Turkistonda joriy qiladilar. Rusiya hukumati ila musulmonlar orasinda shul majlis vosita bulur. O'zimizning muhofazatimiz uchun milliy jandarma, askarimmiz bulur.

Mamlakat xazinasidan boshqa milliy va madaniy ishlarimizning masrafi uchun o'zimmizning alohida xazinamiz bo'lur. Maktab va madrasalarimiz, vaqf va doril kazolarimiz o'z qaramog'imizda bulur. Xulosa kalom davlat va siyosat ishlaridan boshqa barcha ishlarimiz o'z ixtiyorimizda bulur va buning uchun zamonaviy va madaniy nizomnoma va qonunnomalarni tahrir etmoq lozimdur.

Turkistonda rus, yahudiy, armani va boshqalar bo'lib, alar ila muomalamiz to'g'risida yana yangi va zamonaviy qonunlar kerakdur"². 1917-yil avgust oyida "Kengash" gazetasida muxtoriyat loyihasi e'lon qilindi, Bu loyihani tuzishda Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonovlar faol ishtirok qildilar. 1917-yil sentabrida "Markaziy Sho'royi-Islomiya" ning

¹ Samarqand "Hurriyat" g., 1918- yil, 26- yanvar

² "Samarqand" gazetasi 1913- yil 30- iyul

tashabbusi bilan chiqarilgan, o'lka musulmonlari s'ezdi bo'lib o'tdi. S'ezd qabul qilgan qarorda yoziladi: "S'ezd hokimiyat ishchi, soldat va krestyanlar Sovetlariga o'tishiga qarshi chiqadi. Hokimiyat koalitsion bo'lishi va mamlakatning hamma kuchlariga tayanishi kerak, bu degani umumxalq hokmmyati bo'lishi kerak". Shunga qaramasdan bolsheviklar butun hokimiyat Sovetlarga berilishini talab qilib chiqishdi. Mana shu vaziyatda Behbudiy, Munavvar qori, "Sho'royi Islomiya" bilan "Sho'roi Ulamo" partiyalarining birgalikda harakat qilishga da'vat qildilar. Bu da'vat 1917-yil 17-20-sentabr chaqirilgan umummusulmon s'ezdi qarorlarida o'z ifodasini topdi. Unda "Sho'royi Islomiya", "Turon", "Sho'royi Ulamo" partiyalar birgalashib, yagona kuch sifatida ish ko'rish vaqti kelgani alohida ta'kidlandi. S'ezd ishida 500 kishi ishtirok qildi. Ular orasida Urol va To'rg'ay viloyatlarining vakillari ham bor edi. S'ezd qabul qilgan hujjatlarda Turkistonning kelajak ijtimoiy-smyosiy tuzumi qonun chiqaruvchi oliy organ parlamentga ega bo'lgan respublika bo'lishi ifodalanadi. Bu parlament «umumiy, to'g'ridan to'g'ri, teng va yashirin ovoz berish yo'li bilan besh yil muddatga Turkistonda yashab turgan barcha millatlarning teng vakillari asosida saylanmog'i lozim edi. Turkiston parlamentining qonun chiqaruvchilik vazifalari Rossiya respublikasining asosiy qonunlari va shariat talablariga mos bo'lmog'i zarur deb topildi. Bunda Turkiston federatsiyasi o'z puli, o'z militsiyasiga ega bo'lishi, tinch vaqtlarda chet davlatlar bilan o'z chegarasini qo'riqlash uchun saqlash mumkin bo'lardi. Musulmonlar qurultoylarida Turkistonga muxtor jumhuriyati maqomi berish to'g'risidagi qabul qilingan qarorlar bolsheviklar tomonidan inkor qilindi.

1917-yil 15-noyabr kuni Toshkentda soldat, ishchi va krestyanlar deputatlari Sovetining o'lka s'ezdi hokimiyat shu Sovet qo'liga o'tganligini bayon qildi. O'lka Soveti tuzgan hukumat tarkibida mahalliy aholi vakilladan bir kishi ham yo'q edi. S'ezd qabul qilgan deklaratsiyada bayon etilishicha "Hozirgi vaqtda musulmonlarni o'lka inqilobiy hokimiyatining oliy tashkilotiga kiritish maqsadga muvofiq emas, chunki mahalliy aholining soldat, ishchi va krestyanlar Sovetlari hokimiyatiga munosabatlari noaniq, shuningdek, mahalliy aholi orasida proletar sinfiy tashkilotlari bo'lmagani tufayli ular o'lkaning oliy hokimiyatida vakolat tashkil etib, fraksiyaning madadiga tayana olmaydilar"³⁵.

1917-yil 12-15-noyabrda "Sho'rai Ulamo" rahbarlaridan Sherali Lapinning tashabbusi bilan o'tgan "Turli musulmon guruhlarining birlashgan majlisi" "Turkistonda hokimiyatni tashkil etish to'g'risida" gi masalani muhokama qildi va Sovetlar hokimiyatiga munosabatini bayon qildi. Qabul qilingan qarorda "Hokimiyatning mahalliy aholi manfaati uchun deyarli zid bo'lgan begona va

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

o'tkinchi, tasodifiy kishilar guruhi harbiylar, ishchilar va krestyanlar tashkilotlari ko'lida bo'lishi demokratik qoidalar talabiga javob bermaydi va mahalliy aholiga xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash asosida to'g'ri hayot ko'rishga kafolat bermaydi, Turkiston milliy madaniy muxtoriyat huquqiga ziddir"³⁶, deb topildi. 1917-yil, 27-noyabr IV o'lka musulmonlari favqulodda s'ezdi o'tkazildi. S'ezd O'zbekistonning yangi tarixi I, II, III kitoblar. - T.: Sharq, 2000 O'zbekistonning yangi tarixi I, II, III kitoblar. - T.: Sharq, 2000 "Qo'qon muxtoriyati" ni e'lon qildi. Bu Turkiston mustaqilligini tiklashga qaratilgan kurashning dastlabki ifodasi edi.

Xulosa qilib, jadidlar Turkistonda milliy-ozodlik harakatining kuchayishiga va uning mafkurasinni yaratish ishiga o'zlarinnng munosib hissasini qo'shdilar. Jadidlar harakati milliy o'zligimizning his qilish jarayonini o'sishga ko'maklashdi, milliy zulmdan qutilish muammolariga jamoatchilik diqqatini jalb qildi.

